

CESQUA

Cadernos de Engenharia de Segurança, Qualidade e Ambiente

Os Benefícios do BIM na Prevenção de Riscos Profissionais

Manuel Tender, João Pedro Couto

¹ ISLA – Instituto Politécnico de Gestão e Tecnologia, V.N. Gaia, Portugal, e-mail: P5616@islaguia.pt; ² Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Guimarães, Portugal, e-mail: jpc@civil.uminho.pt

Resumo: As ferramentas BIM têm vindo a ganhar cada mais relevo no setor da construção, no entanto, no caso da prevenção de riscos profissionais, tal ainda não se verifica. Adicionalmente, o modo atual de gerir a segurança é muitas vezes consumado numa excessiva lista de procedimentos pouco integrados no planeamento de obra, o que cria um ambiente de desvalorização desta problemática. Torna-se, assim, necessário atender ao estado de evolução da Técnica, por exemplo com a utilização do BIM para efeitos de carácter preventivo. Neste artigo serão abordados os diversos usos do BIM para efeitos preventivos, designadamente nas áreas de gestão documental, identificação de riscos, formação, planeamento de trabalhos, planeamento de emergência e investigação de acidentes de trabalho. Conclui-se que esta metodologia abre caminho para uma melhor agilização do planeamento da prevenção, tornando-o mais perceptível e maximizando a sua integração com a produção.

Palavras-chave: Riscos, BIM, Segurança, Prevenção.

The Benefits of BIM in the Occupational Risk Prevention

Abstract: BIM tools are gaining more and more importance in the construction sector, however in the case of occupational risks prevention, this is not yet the case. In addition, the current way of managing prevention is often consummated in an excessive list of procedures shortly integrated in the planning of the work, which creates an environment of devaluation of this problem. It is therefore necessary to take into account the state of evolution of technique, for example with the use of BIM for preventive purposes. In this paper, it is going to be exposed the different uses of BIM for risk management modes, namely in the areas of document management, risk identification, training, planning, emergency planning and investigation of accidents at work. It can be concluded that this methodology opens the way for a better streamlining of prevention planning, making it more understandable and maximizing its integration with production.

Keywords: Risks, BIM, Safety, Prevention.

1. Introdução

1.1. A perspetiva atual da prevenção em atividades de construção

A Prevenção de Riscos Profissionais (PRP) deve percorrer todo o ciclo de vida do empreendimento: iniciando-se na fase de conceção - influenciando parâmetros tão importantes como o desenho arquitetónico ou o processo construtivo -, seguindo pela fase de concurso e negociação (requisitos em programa de concurso, avaliação de riscos em fase de concurso, integração de cláusulas de risco em contrato); abrangendo também a fase de construção e de Operação e Manutenção (O&M) [gestão de riscos pela entidade executante e pelo operador, gestão de riscos pelo Dono de Obra (DO)] (Tender, 2018). A postura do DO tem especial importância durante todo este ciclo de vida, dado que será ele o fio condutor do empreendimento, estabelecendo o ambiente em que este vai ser desenvolvido pelos seus contratados nas diversas fases, e podendo interferir diretamente nos recursos que estes afetam à área da prevenção (Tender, 2018). Apesar da sua notória utilidade, nem sempre o processo de gestão de riscos é encarado de forma positiva, ou como algo mais do que a necessidade de cumprir requisitos legais (Tender, 2018). Muitas vezes, é encarado com carácter reativo (por exemplo, em caso de perigo iminente) em vez de preventivo. Naturalmente, um cenário de crise (que se traduz em prazos de execução apertados, ritmos produtivos elevados, orçamentos com margem financeira baixa e concorrência bastante agressiva), como o que se vive em Portugal, agrava este modo de encarar a prevenção, dificultando a implementação de uma postura preventiva. Outras vezes ainda, o exercício da gestão de riscos não alcança os seus fins, sendo pouco mais do que um exercício documental, estático e administrativo, desvirtuando o espírito preventivo, com os documentos a revelar-se generalistas e pouco inteligíveis e a serem pouco consultados ou trazendo poucos benefícios práticos (Azevedo, 2010). Adicionalmente, nem sempre as temáticas de segurança são abordadas do modo mais correto, muitas vezes a preocupação é concentrada em temas de menor importância, quando o problema efetivo é um assunto a montante e de maior dimensão, levando, assim, a que os técnicos de segurança se concentrem em assuntos secundários. Acresce ainda que, geralmente, os técnicos e coordenadores de segurança se deparam com diversos obstáculos, tais como não terem voz ativa na tomada de decisão das soluções de projeto, dificuldades na interação/comunicação com os restantes autores do projeto, falta de sensibilização dos DO e dos próprios projetistas para a coordenação de segurança e saúde do projeto, e falta de conhecimentos técnicos para a organização e planeamento do processo de consulta.

A literatura já publicada evidencia que a falta de automatização de informações de carácter preventivo é um dos muitos fatores na origem do baixo desempenho da gestão de riscos na indústria da construção (Martínez-Aires, López-Alonso, & Martínez-Rojas, 2018). Ao longo dos anos, tem havido muitas tentativas para automatizar o processo, umas com mais sucesso do que outras. Investigações já realizadas sugerem que o *Building Information Modelling* (BIM) é um ativo vital para a construção civil desde a pré-construção até à O&M e ao fim da vida útil (Clevenger, Ozbek, Mahmoud, & Fanning, 2014). Face à concorrência cada vez mais global, a importância da gestão de segurança vai aumentar e é de esperar que, percebendo a indústria a importância da PRP e reconhecendo as vantagens do BIM, também venha a aprofundar os estudos sobre as potencialidades do BIM para fins de PRP.

1.2. Justificação da abordagem com o BIM

O estudo da utilização do BIM para efeitos de PRP na construção civil justifica-se por seis fatores-chave, de foro técnico e científico e com abrangência internacional, comprovados pelos autores no seu dia-a-dia profissional, e que se indicam abaixo:

- 1) Elevada sinistralidade laboral_– O setor da construção, um dos mais perigosos para trabalhar (Godfaurd & Abdulkadir, 2011), tem vindo a revelar diversas evoluções a nível técnico e organizacional. No entanto, continua a ser um setor onde continuam a ocorrer inúmeros de acidentes de trabalho e doenças profissionais, mantendo os índices de sinistralidade no setor bastante elevados (Azhar & Behringer, 2013), quer na fase de construção quer na fase de manutenção. Isto tem um impacto financeiro e logístico considerável nas empresas, com repercussões a curto, médio e longo prazo, quer em termos de reputação (Zou, Kiviniemi, & Jones, 2017), quer em termos financeiros;
- 2) Aumento da complexidade dos projetos – Nos últimos anos, o setor português da construção tem assistido a um rápido desenvolvimento e tem enfrentado diversos desafios adicionais: fraca produtividade, escassez de mão de obra, inovação insuficiente, falta de processos consistentes, falta de normalização, aversão à adoção de novas tecnologias. Por sua vez, a gestão da manutenção tem vindo a assumir um papel cada vez mais relevante no ciclo de vida do edificado, por motivos técnicos e financeiros, associados também a uma crescente necessidade de assegurar uma eficiente gestão dos recursos. Adicionalmente, os riscos estão a aumentar gradualmente, devido ao aumento da dimensão e complexidade dos projetos. A isto acresce a simultaneidade de operações (Godfaurd & Abdulkadir, 2011), a adoção de métodos construtivos novos e complexos (Zou et al., 2017) e as alterações de última hora ao planeamento, verdadeiro calcanhar de Aquiles na gestão das obras (Bargstädt, 2015), fatores que agravam o panorama descrito;
- 3) Abordagem inadequada de PRP – O modo habitual como tem vindo a ser gerida a prevenção, designadamente a implementação dos Plano de Segurança e Saúde em fase de Obra (PSS) e a Compilação Técnica (CT), documentos orientadores da gestão de riscos durante as fases de construção e de exploração do edificado, não tem sido a mais adequada. Este panorama cria um espírito de desvalorização e secundarização desta problemática, fazendo com que a prevenção assuma, quer em termos de identificação de riscos quer em termos de medidas preventivas, um carácter lateral e não integrado na execução da obra e na manutenção do edificado (Tender, 2018). Adicionalmente, cria um maior risco de ocorrência de acidentes de trabalho;
- 4) Tendência de adoção de novas tecnologias na PRP – O setor da construção está a passar por diversas mudanças, originadas pela necessidade de garantir melhores métodos para a execução de projetos cada vez mais complexos, com orçamentos cada vez mais restritos, ritmos de construção mais rápidos e maiores exigências de qualidade. A utilização de ferramentas BIM como meio de otimizar a prevenção de riscos profissionais tem vindo a assumir uma posição cada vez mais relevante. No caso do PSS e da CT, o BIM ainda não tem o relevo que lhe é dado nas outras especialidades, encontrando-se ainda numa fase de implementação bastante embrionária (M. Tender, Couto, Reis, Monteiro, et al., 2018). No entanto, a migração dos PSS e da CT para este novo formato será inevitável, como já está a acontecer com os restantes projetos de especialidade, pelo que urge aferir como pode ser implementada. Em Portugal, e ao contrário de outros países mais evoluídos nesta temática, a utilização de BIM para efeitos de PRP ainda não foi implementada, face à pouca divulgação e utilização do BIM no contexto nacional, bem como à inexistência de normalização e regulamentação sobre o assunto;
- 5) Cumprimento de imperativo legal – Tendo em conta os Princípios Gerais da Prevenção estabelecidos na legislação vigente, urge atender ao estado de evolução da técnica, tomando medidas de gestão imediatas, de fácil interpretação, facilmente transmissíveis a todos os intervenientes, suficientemente eficientes, e suportadas em Tecnologias de Informação de ampla aplicabilidade no setor. Assim, a utilização do BIM para efeitos preventivos pode surgir como uma evidência do cumprimento da referida legislação;

6) Normalização – Tecnologias inovadoras precisam de padronização, para terem uma aplicação uniforme e eficiente (Bragança, Tender, & Couto, 2020). No caso do BIM, já foram feitos avanços relevantes, principalmente impulsionados pela ISO 19650 (International Organization for Standardization, 2020) (norma que fornece uma perspetiva global sobre o modo de implementação do BIM) e pela “PAS 1192-6:2018 - Especificação para compartilhamento colaborativo e uso de informações estruturadas de Saúde e Segurança usando BIM” (BSI, 2018), sendo esta o primeiro documento normativo a nível mundial sobre o tema, fornece as orientações para usar e partilhar, através do BIM, a informação de carácter preventivo.

Assim, o presente artigo pretende descrever qual a aplicabilidade do BIM para a prevenção de riscos profissionais abrangendo as áreas onde o seu potencial é notório. O ponto 2 enquadrará o BIM como instrumento para a prevenção de riscos profissionais, o ponto 3 detalhará as áreas de aplicação potencial do BIM e o ponto 4 expõe as conclusões.

2. O BIM e a PRP

Com a inclusão do BIM na temática da PRP pretende-se garantir a introdução da automatização da prevenção em fase de construção e de O&M, criando processos otimizados de colaboração, comunicação e coordenação entre todos os intervenientes responsáveis, definindo normas e boas práticas, devidamente testadas, de ambiente colaborativo e de modelação paramétrica, e permitindo uma partilha ativa e eficiente de informação entre todos os intervenientes no projeto, durante todo o ciclo de vida do edificado, criando, assim, um processo de construção mais eficiente, rentável e sustentável.

A tentativa da melhoria das condições de trabalho através de ferramentas BIM é, efetivamente, uma tendência cada vez mais nítida a nível mundial (Martínez-Aires et al., 2018), e a utilização de BIM para gerir riscos tem tido um crescente interesse por parte dos investigadores na área da construção (Zou et al., 2017). Ao longo dos diversos estudos já realizados em diversos países, têm vindo a ser identificadas diversas vantagens (numa perspetiva global sobre o BIM) na utilização de BIM na área preventiva. O BIM aparenta efetivamente ser um instrumento válido para o planeamento da PRP (Tender, Couto, & Fernandes, 2017), e a sua crescente implementação está a mudar o modo como a segurança pode ser abordada (Martínez-Aires et al., 2018). É até já visto como um "catalisador", melhorando as preocupações da segurança, tendo em conta o ambiente dinâmico da obra e as condições de trabalho (Ganah & John, 2015) e permitindo uma poupança de tempo e esforços (Martínez-Aires et al., 2018). A sua utilização na fase de projeto permite reduzir consideravelmente os custos do ciclo de vida da construção, até porque a fase de O&M dura muito mais do que as fases de projeto e construção (Pishdad-Bozorgi, Gao, Eastman, & Self, 2018). Os beneficiários da utilização do BIM são todos os intervenientes no setor, desde o dono de obra, passando pelo projetista e pelo construtor, e terminando no responsável pela manutenção, todos com responsabilidades na gestão de riscos, que, por sua vez, podem ser modelados. Qualquer empresa que opte por utilizar a metodologia BIM para efeitos de PRP terá de realizar uma avaliação de pontos fortes e fracos e aferir o potencial retorno desta aposta. Quanto mais fiável, oportuna e exaustiva for essa avaliação, maior será o potencial de resposta às solicitações produtivas e concorrenciais. A integração de processos BIM depende da capacidade das equipas em adotar novos processos de trabalho, isto é, absorver a nova forma de trabalhar e aplicá-la no desenvolvimento das suas atividades. Se uma empresa já tiver implementado BIM noutras áreas, torna-se mais simples criar um caminho para integrar a segurança e a sua aplicação nesta área será a consequência natural do processo de adoção do BIM (Mordue & Finch, 2019).

2.1. As dimensões do BIM e a PRP

A utilização de BIM para efeitos de PRP tem um carácter transversal e multidisciplinar, podendo ser correlacionada com as restantes dimensões do BIM, e permitindo abranger todo o ciclo de vida do edificado, ao incidir na automatização de tarefas habitualmente manuais e com grande propensão para erros. Pode ser utilizado com vantagem nas seguintes dimensões: 3D (modelação automatizada a três dimensões e parametrização de objetos, em ambiente colaborativo); 4D (planeamento de atividades); 5D (controlo de custos); 6D (sustentabilidade); e 7D (gestão da manutenção). Neste artigo, serão exploradas as dimensões 3D e 4D, dado serem as mais diretamente relacionadas com a PRP.

O BIM 3D é a dimensão do BIM que, através de um modelo geométrico digital com informação parametrizada integrada, permite a melhoria da visualização do projeto e da comunicação da intenção do mesmo, a melhoria da colaboração multidisciplinar e a redução do trabalho. Entende-se que a interligação ocorre na componente gráfica, mas também na componente de parametrização. As ferramentas 3D mostram ser mais eficazes para planeamento de segurança do que desenhos estáticos em 2D, dado simularem adequadamente as condições reais de trabalho, permitindo a sua avaliação visual (Azhar & Behringer, 2013), identificação de perigos, e otimização de meios de comunicar as medidas de segurança aos trabalhadores. Permitem também a geração, de forma automática e instantânea, das vistas desejadas, tais como cortes, plantas, alçados, maquetes digitais 3D e pormenores construtivos mais ou menos complexos, o que é importante para a deteção de erros e melhorias a introduzir no projeto, no âmbito da PRP. Verifica-se também que esta dimensão 3D facilita as alterações geométricas a realizar, dando-se a atualização instantânea em todas as vistas no caso de uma alteração (por ex: planta de edifício), sendo que qualquer alteração feita por motivos ligados à área produtiva da obra implica uma alteração em termos preventivos, que é bastante simples de fazer automaticamente (Tender, Couto, Reis, Monteiro, et al., 2018). A minimização dos conflitos e das incompatibilidades de trabalhos antes do início dos mesmos (Alomari, Gambatese, & Anderson, 2017), por exemplo através de utilização de *rule-checkers* (sistemas de verificação automatizados, que comparam o modelo com os requisitos previamente estipulados), tais como interferência com condicionalismos na fase de projeto (por exemplo, linhas elétricas existentes, acessos ao estaleiro) e na fase de obra (por exemplo, as vedações a instalação de apoio a obra) revela-se como crucial. O 3D possibilita também a utilização de ferramentas como o laser *scanning*, que torna possível capturar um determinado cenário de estaleiro e reproduzi-lo no modelo (Mordue & Finch, 2019).

Partindo do modelo 3D e adicionando os dados relativos ao planeamento, obtém-se o chamado BIM 4D. Este modelo 4D permite visualizar, em modo de simulação gráfica, as condições de estaleiro e execução e a sequência dos trabalhos em qualquer altura, ou seja, dia após dia, otimizando, assim, o planeamento de cada atividade e a gestão de condicionalismos, e aumentando a segurança dos trabalhos (Swallow & Zulu, 2019). Utilizando esta dimensão do BIM, obtém-se uma análise de problemas mais eficaz (Godfaurd & Abdulkadir, 2011), melhorando e otimizando movimentações de trabalhadores e equipamentos.

2.2. Normalização

A normalização é essencial para a implementação de novas tecnologias, sendo que se prevê que seja um dos meios a utilizar para o BIM ter uma utilização ampla e ser uniformemente aceite e eficaz (Bragança et al., 2020). Esta necessidade de normalização do BIM advém também do crescimento acelerado da sua utilização, passando os projetos de construção a ter uma padronização e níveis mínimos de qualidade aceitável, bem como reduzindo o risco de perda de informação. A

normalização do BIM para a área de prevenção de riscos profissionais encontra-se, no entanto, num estado ainda prematuro. As entidades governamentais dos diversos países, principalmente dos mais desenvolvidos, têm vindo a aperceber-se da importância de integrar as novas tecnologias na gestão de riscos, designadamente em termos da ajuda que o BIM pode dar para a identificação e mitigação precoce de riscos (Zou et al., 2017). Assim, tem-se vindo a verificar uma tendência na criação de normalização nesta área. Em termos mundiais, destacam-se alguns países como pioneiros desta temática: Finlândia, EUA, Reino Unido, onde existem já algumas abordagens institucionais à temática da prevenção de riscos profissionais com BIM. Os esforços desenvolvidos são de grande relevância e conteúdo, iniciando-se em 2012, com o lançamento da “*Common BIM Requirements*”, na Finlândia, documento que faz referencia à segurança, designadamente em termos de necessidade de análise de riscos, de introdução gradual de informação de segurança, de modelação de estaleiro tendo em conta regras específicas e objetos predefinidos, e de introdução de informação de segurança para a fase de manutenção.

Os EUA também foram precursores e, em Nova Iorque, foi criado o “*Building Information Modeling Site Safety Submission Guidelines and Standard*”, do New York City Department of Buildings, que descreve os requisitos e procedimentos para preparação, apresentação e submissão eletrónica de planos de estaleiro (especificando que tem de ser feito por software da *Autodesk*) para posterior submissão e aprovação pela autarquia, e disponibiliza uma biblioteca específica de objetos para o estaleiro. De seguida, surge a norma do Reino Unido intitulada “*PAS 1192-6 - Specification for collaborative sharing and use of structured Health and Safety information using BIM*”, lançada em 2018, documento que representa um marco nesta área, por ser o primeiro documento de carácter normativo a nível mundial a abordar o uso e transmissão de informação de carácter preventivo usando o BIM. Atualmente, representa o documento mais evoluído na área (Bragança et al., 2020). Por sua vez, Portugal já conseguiu iniciar o processo de criação de um documento de carácter normativo, sob a forma de Especificação Técnica, elaborada pela Comissão Técnica de Normalização CT 197 «*Building Information Modelling - BIM*», cuja coordenação é assegurada pelo Organismo de Normalização Setorial, Instituto Superior Técnico (ONS/IST). A CT197 é a *mirror committee* do CEN/TC 442, o que significa que, em Portugal, esta é a Comissão Técnica que representa este grupo do CEN e que prepara e elabora a normalização no âmbito dos sistemas de classificação, modelação da informação e processos ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos de construção e acompanha os desenvolvimentos do CEN/TC 442.

3. Utilizações do BIM para efeitos preventivos

Tendo como ponto de partida o Decreto-lei 273/2003, que transpõe para Portugal a Diretiva do Conselho 92/57/CEE sobre a implementação de requisitos mínimos de segurança e saúde em estaleiros temporários, os seus requisitos foram agrupados e o potencial do BIM foi analisado para cada um. Para cobrir todos os requisitos da legislação, optou-se por criar seis grupos: (1) gestão contratual / documental; (2) identificação de riscos; (3) formação e informação; (4) planeamento de trabalhos; (5) monitorização e inspeção; (6) planeamento de emergência; e (7) investigação de acidentes de trabalho.

3.1. Gestão documental e contratual

A crescente complexidade dos projetos de construção exige um aumento da exigência no âmbito da contratualização e colaboração entre as partes interessadas, pois requisitos mais elevados geralmente implicam um maior volume de documentação. Adicionalmente, os atuais sistemas de PRP mostram-se inadequados, muitas vezes traduzidos numa lista excessiva de procedimentos

extensos, pouco estruturados e de difícil compreensão (Tender, Couto, Lopes, Cunha, & Reis, 2018). Como agravante destas dificuldades, as diversas informações relativas a um projeto são geralmente provenientes de diversas fontes não interligadas. Por outro lado, muitas vezes, os documentos existem em formato eletrónico, mas os intervenientes não sabem se estão a trabalhar na versão mais atualizada.

O BIM aparenta cada vez mais ser uma ferramenta essencial para definir uma estrutura contratual e para organizar a quantidade, geralmente elevada, de dados que podem ter de ser disponibilizados durante as fases de orçamentação/licitação. O ambiente colaborativo, conhecido como *Common Data Environment* (CDE), sendo uma plataforma de gestão documental automatizada, centralizada e aberta (por exemplo, uma extranet ou um servidor dedicado ao projeto), permite o uso e transmissão de informação entre os intervenientes no processo, concentrando informação tradicionalmente não centralizada num só local, desde a fase de projeto até à fase de O&M. Pode reduzir estes riscos, melhorando os fluxos de tramitação/transmissão de informação, dado que cada extrato de informação passa por diversos processos de aprovação. Um dos pressupostos para que o ambiente colaborativo funcione é que os ficheiros não sejam criados de forma proprietária, mas sim livre de serem visualizados por qualquer software simples de visualização. Surge, assim, o *IFC - Industry Foundation Class*, que promove a existência de um fluxo livre e não restrito de informação, o que é crítico para que o espírito de colaboração funcione e exista a chamada interoperabilidade. Na área da PRP, o ambiente colaborativo servirá para arquivo e gestão documental, designadamente a relacionada com a aprovação de subcontratados, trabalhadores e equipamentos, PSS em fase de Projeto e respetivo desenvolvimento para a fase de obra, procedimentos específicos de segurança, comunicação prévia, e CT.

A fase de contratualização é a primeira fase onde o BIM apresenta relevância em termos de gestão de PRP. A contratualização neste novo formato vai obrigar a que o modo tradicional de gerir os documentos contratuais e de adjudicação sofram adaptações e alterações, algumas de raiz, de modo a que os novos contratos se ajustem a todas as alterações promovidas pelo BIM. Para um dono de obra, o BIM surge como um instrumento essencial para definir enquadramentos contratuais para as fases de projeto, construção e O&M e para organizar a habitual elevada quantidade de informação que pode ser necessário disponibilizar nas fases de concurso. Assim, torna-se proveitoso que esta informação seja utilizada de forma relevante ao longo do ciclo de vida do projeto. Isto consoma-se através dos *Employer's Information Requirements* (EIR) e do O Plano de Execução BIM (PEB).

Os EIR expressam, em fase de concurso, as ambições BIM do DO, consumadas pelo estabelecimento dos requisitos e exigências mínimas pretendidas no âmbito da utilização de BIM por parte dos subcontratados (projetista, empreiteiro, fiscalização, etc.). Os EIR, cuja base se pretende transparente, clara, justa, imparcial e objetiva, e cujo conteúdo é definido a partir da série ISO 19650, serve para avaliar o cumprimento de requisitos: (i) técnicos - plataformas de software, formato de troca de dados, coordenadas, nível de detalhe, formação; (ii) de gestão - standards, papéis e responsabilidades, planeamento de dados, segurança, processo de *clash-detection*, processos de colaboração, gestão de segurança e saúde, performance de sistemas, plano de conformidade, estratégia de gestão do edificado; e (iii) comerciais - dados e entregáveis, avaliação de competências.

O PEB é a resposta do subcontratado aos EIR estipulados em fase de concurso. No PEB, o contratado expõe a metodologia para passar para a operacionalidade (em termos de modelo e detalhe) cada um dos requisitos estipulados pelo DO, comprometendo-se com o cumprimento escrupuloso dos EIR estipulados em fase de concurso. No caso da informação relativa à PRP, os

EIR e o PEB devem ter em conta que toda a informação de carácter preventivo a constar no PSS e CT deve ser transposta adequadamente para o modelo.

3.2. Identificação de riscos

Uma vez que a abordagem usada é habitualmente manual (Zou et al., 2017) e oral (Choe & Leite, 2017) e baseada na experiência pessoal e em desenhos a duas dimensões, constata-se que os resultados obtidos são propensos a erros e derivados de julgamentos subjetivos (M. Tender, 2018). Além disso, os desenhos em 2D habitualmente utilizados apresentam limitações de leitura e interpretação e a barreira linguística decorrente da presença de trabalhadores estrangeiros pode tornar-se um obstáculo à implementação das medidas preventivas. Acabam mesmo, muitas vezes, por não ser devidamente analisados pelos responsáveis pela supervisão da realização das tarefas, ficando pouco integrados no planeamento de obra, o que limita a capacidade de identificar e analisar perigos antes de iniciar a construção (Azhar & Behringer, 2013). As Diretivas Europeias contêm o requisito de que as análises de risco de um projeto começam com o projetista. Por outro lado, verifica-se, atualmente, que o planeamento deficiente (em alguns casos, inexistente) na fase de projeto desempenhou um papel relevante em mais de metade dos acidentes de trabalho que ocorreram na construção (Martínez-Aires et al., 2018). É o projetista que, assumindo uma postura eminentemente preventiva, deve avaliar e tentar eliminar os riscos que podem ocorrer durante a construção, devendo, para tal, optar por soluções de projeto que tenham como critério a sua segurança, para além do mero custo ou desempenho (Tender, Couto, & Gomes, 2015). Grande parte das vezes, o projetista não possui conhecimentos e experiência para identificar os riscos em fase de projeto. Assim, não será capaz de identificar o impacto que as suas soluções de projeto terão na fase de obra (Zhang, Teizer, Lee, Eastman, & Venugopal, 2012), pelo que não conseguirá atuar sobre estas questões, e a oportunidade de diminuir os riscos de construção na fase de projeto não será aproveitada, colocando, assim, os intervenientes na fase construtiva na posição bastante delicada de tentar lidar com os riscos (Tender et al., 2015). Sendo que, muitas vezes, esses riscos são impossíveis de resolver em obra, altura em que é mais difícil face ao avanço do processo, senão mesmo impossível eliminá-los ou até reduzi-los (M. Tender et al., 2015). Outro ponto importante levanta-se relativamente ao facto de muitas vezes os projetistas, alheando-se das suas responsabilidades preventivas, assumirem que a PRP nada tem a ver com eles e apenas é responsabilidade do construtor. Verifica-se, assim, que a segurança em fase de projeto está menos madura do que na fase de construção (Mordue & Finch, 2019), sendo que, com poucas e honrosas exceções, a PRP não é adequadamente incluída na fase de projeto, muitas vezes devido ao facto de que só é abordada quando o projeto já está concluído. Também se constata que, na maior parte dos casos, não é feita uma análise dos riscos existentes para cada projeto, sendo frequente a criação de um modelo-base que depois é usado para todos os projetos (Tender, 2018).

A utilização do BIM desde fases precoces do projeto tem vindo a ser relacionada com uma melhoria das condições de segurança, através de uma mais eficaz ligação com o processo produtivo (Azhar & Behringer, 2013), com um decréscimo da taxa de sinistralidade nos últimos anos (Martínez-Aires et al., 2018), e com uma economia geral de tempo e esforço por parte dos intervenientes (Martínez-Aires et al., 2018). Com esta utilização pode-se maximizar a qualidade da coordenação de segurança em fase de projeto, ao assegurar que a informação necessária é apresentada de um modo claro e estruturado e, conseqüentemente, mais facilmente navegável (Mordue & Finch, 2019) - como o BIM obriga a um maior trabalho na fase de projeto, aumenta a probabilidade de serem detetados riscos nesta fase (Mordue & Finch, 2019). Em termos de informação sobre o risco, permite informar mais agilmente sobre os riscos que não puderam ser

evitados em fase de projeto, bem como as respetivas medidas de prevenção ou mesmo condicionantes existentes no estaleiro e na área envolvente. Permite ainda uma melhoria da visualização e simulação precoce das condições reais de trabalho (Azhar & Behringer, 2013), para (de um modo anteriormente visual/manual e agora automatizado) identificar, antecipar e minimizar riscos antes do aparecimento dos problemas no terreno. A Figura 1 representa o exemplo de um estaleiro da construção de um edifício, em que, através do modelo tridimensional, se consegue visualizar e entender melhor o espaço de trabalho.

Figura 1 – Modelo 3D de um estaleiro PTBIM2018 (Fonte: Tender, 2018)

A perceção de riscos fica assim melhorada e a comunicação entre intervenientes torna-se mais fluida, possibilitando equacionar cenários alternativos, permitindo uma imediata resolução de problemas (New York County Buildings, 2013). Em termos e restrições, facilita a identificação de potenciais restrições, tanto na área de trabalho quanto na envolvente e possibilita uma melhor identificação de perigos e riscos (Cheng & Teizer, 2013) designadamente em zonas ou alturas temporais onde existe um maior nível de riscos. Todas estas vantagens possibilitam uma mais imediata resolução de problemas (New York County Buildings, 2013), poupando tempo e reduzindo custos;

3.3. Formação e informação

Para cumprir o requisito legal de ministrar formação sobre PRP, as empresas adotam sistemas, tanto em sala como em campo, à base de palestras, vídeos ou demonstrações. No entanto, esses métodos “tradicional”, muitas vezes, não conseguem atingir os objetivos desejados, devido às suas limitações pedagógicas significativas, tais como: (i) apresentações estáticas em salas sem componente prática, falham em envolver a interação e comprometer os trabalhadores, o que leva à falta de interesse e impede a retenção e recuperação de conceitos críticos de segurança (Haslam et al., 2005); (ii) os vídeos utilizados têm alto grau de realismo, mas não podem ser modificados e nem sempre mostram ao trabalhador os detalhes suficientes para uma determinada tarefa; (iii) tendem a ser passivos, não permitindo a um trabalhador testar a sua compreensão, algo que apenas acontece quando a tarefa está em execução (Dickinson, Woodard, Canas, Ahamed, & Lockston, 2011); (iv) não refletem as complexidades e características espaciais da especificidade de cada tarefa; (v) a natureza transitória e temporária da força de trabalho dificulta a implementação de novas abordagens; (vi) há uma barreira de idioma, já que trabalhadores sem instrução ou estrangeiros podem não entender a mensagem de formação; e (vii) restrições de tempo, em projetos com

cronogramas com prazos exíguos, pois a formação no local pode interferir na duração das atividades normais de construção.

O BIM pode ser utilizado como ferramenta de formação e informação, dado que a visualização pode ajudar na perceção do modo de realização de cada tarefa, bem como no desenvolvimento de novas maneiras de entender os perigos (Mordue & Finch, 2019). Também corresponde a um meio de passagem de informação mais rápido (Tender et al., 2017) e com capacidade de ultrapassar facilmente a barreira linguística (Azhar & Behringer, 2013), melhorando a comunicação entre os participantes (Choe & Leite, 2017), sendo os outputs obtidos facilmente utilizados para efeitos formativos (Martínez-Aires et al., 2018). Além disso, melhora o uso e transmissão de informação de carácter preventivo da fase de projeto para a fase de obra, maximizando a otimização e inter-relacionamento entre informação (Mordue & Finch, 2019).

3.4. Planeamento de trabalhos

O planeamento de trabalhos, do ponto de vista da PRP, apresenta diversas dificuldades. O planeamento de segurança devia fazer parte do processo de planeamento de construção, mas normalmente é realizado, até certo ponto, separadamente das outras tarefas de planeamento, o que faz com que passe a existir um ponto fraco na ligação entre segurança e execução trabalhos (Azhar & Behringer, 2013). A realidade, muitas vezes traduzida em mudanças inesperadas e de última hora, é mais rápida do que o planeamento, definindo facilmente novos factos (Bargstädt, 2015), com novas implicações em termos de PRP. A abordagem temporal e espacial à gestão do estaleiro, muito importante para uma correta gestão logística da obra (com o respetivo impacto financeiro e devido à sua natureza dinâmica (Zhang et al., 2015) e aos riscos que cria para os trabalhadores e para terceiros (Tender, 2018)), nem sempre é muito sistemática (Choe & Leite, 2017).

O BIM permite assim, através de simulação, uma análise, espacial e temporal, das tarefas e das condições reais de trabalho, uma análise de problemas mais eficaz (Godfaurd & Abdulkadir, 2011), ajudando a atribuir os recursos necessários a cada tarefa (Tender et al., 2017) e agilizando a gestão das mudanças de materiais, equipamentos ou mão-de-obra. Este modo de visualização expõe nitidamente a sequência de construção diminuindo a necessidade de improvisação ou soluções de última hora (Tender, Couto, Reis, Monteiro, et al., 2018). Por sua vez, a simulação antecipada do encadeamento de tarefas permite identificar antecipadamente diversos cenários, permitindo avaliar as vantagens e desvantagens de cada um (Mordue & Finch, 2019), principalmente em situações derivadas de alterações da organização do estaleiro (Tender, Couto, Reis, Monteiro, et al., 2018), em alturas críticas por sobreposição de atividades em que existe um evidenciar ou elevar do nível de riscos, ou em que existe uma incompatibilidade de tarefas em termos espaciais ou temporais (Choe & Leite, 2017), permitindo uma reavaliação expedita da situação, tendo assim um grande potencial de diminuição de improvisação de soluções (Martínez-Aires et al., 2018). Em termos de estaleiro, possibilita uma análise detalhada da logística do estaleiro, que pode ser utilizada para rentabilizar os fluxos de materiais e equipamentos otimizando o espaço disponível em estaleiro (Zhang et al., 2015), designadamente em termos da perceção de riscos por parte dos novos trabalhadores em estaleiro (Godfaurd & Abdulkadir, 2011). As tarefas que tem vindo a ser mais investigadas nesta área de planeamento são as escavações, gestão de guias-torre (Figura 2) e trabalhos em altura (Azhar, Behringer, Sattineni, & Maqsood, 2012);

Figura 2 – Grua torre em modelo tridimensional (Fonte: Tender, Couto, Reis, Lopes, & Cunha, 2018)

Em termos de elementos de construção temporários (gruas, cofragens, andaimes, etc.) permite demonstrar como estes elementos se comportam ao longo das diversas fases da construção (Azhar & Behringer, 2013). Qualquer alteração de planeamento em termos de produção pode ainda ser convertida automaticamente nas respetivas alterações em termos de segurança (Tender, Couto, Reis, Monteiro, et al., 2018). No tocante a inspeção de locais de trabalho, permite comparações entre o previsto e o realizado no âmbito da PRP, como, por exemplo, na implementação de proteções coletivas. Este novo modo de visualização das tarefas a serem executadas permite fazer decrescer o número de dúvidas sobre o projeto (New York County Buildings, 2013) sendo que as questões de planeamento de produção e de PRP podem ser mais bem integradas (Tender, 2018).

3.5. Monitorização e inspeção

A monitorização e inspeção das condições em cada tarefa, sendo atualmente a chave para uma correta gestão de segurança, depende de diversos fatores, designadamente da dimensão/complexidade do estaleiro ou dos meios que estão afetos a essa monitorização (por ex., o número de técnicos de segurança), e do tipo de lista de verificação que é utilizado. Muitas vezes, a lista de verificação não é suficientemente adequada. Por outro lado, a falta de inspeções periódicas de segurança pode aumentar o índice de acidentes.

O BIM apresenta potencialidades na área de monitorização e inspeção, por ajudar na visualização do previsto em procedimentos de segurança, para cada frente de trabalho, e comparação com o executado, otimizando a recolha de dados decorrentes de monitorizações e inspeções (Mordue & Finch, 2019). Também permite gerir não conformidades em tempo real.

3.6. Planeamento de emergência

O primeiro passo para minimizar os danos devido a emergências é estabelecer um plano de contingência para cada cenário (Tender & Couto, 2017). Este plano deve contemplar o eventual cenário de catástrofe ou sinistro, e operações de primeiros socorros, salvamento e evacuação, o que deverá ser feito em cooperação com entidades externas de apoio. O BIM também apresenta potencialidades para efeitos de planeamento de emergência, já que possibilita a melhor localização equipamento combate a incêndio, a visualização automatizada das vias de evacuação e locais de abrigo; e a obtenção de simulações de cenários de emergência.

3.7. Investigação de acidentes de trabalho

A ocorrência de acidentes de trabalho ou doenças profissionais tem um grande impacto, devido aos seus efeitos no planeamento temporal e financeiro da obra (Tender & Couto, 2016). Perante a ocorrência de um acidente de trabalho ou um quase-acidente, o potencial do BIM pode ser aproveitado de diversos modos. Pode auxiliar a respetiva investigação (Martínez-Aires et al., 2018), permitindo entender melhor as tarefas que estavam a decorrer e como estavam a ser feitas, bem como as tarefas que antecederam o evento. Também permite recriar a sequência de eventos que deu origem ao acidente de trabalho (Azhar & Behringer, 2013), bem como ilustrar facilmente as falhas encontradas (Azhar, 2011), e detetar incompatibilidades entre atividades, possibilitando uma redução de quase-acidentes e do potencial para acidentes .

4. Conclusões

Perante o exposto, pode-se concluir que a utilização da metodologia BIM para a prevenção de riscos profissionais revela-se promissora, abrindo caminho para um melhor sistema de gestão de segurança e uma maior agilização e perceção do planeamento da prevenção, com uma implicação bastante positiva em termos de gestão de segurança, bem como na otimização de tempos e custos, com um aumento da eficiência produtiva e uma melhor ligação entre produção e segurança. Esta nova abordagem pode revolucionar a elaboração dos Sistemas de Gestão de Segurança, e respetivos documentos âncora (EIR, BEP, PSS, CT), originando uma mudança de paradigma com um grande potencial para prevenir a ocorrência de acidentes de trabalho.

O BIM é já uma realidade a nível mundial, sendo que alguns países o utilizam frequentemente para a prevenção de riscos profissionais. O Reino Unido revela-se como o pioneiro nesta área podendo-se referir alguns exemplos de empreendimentos onde esta abordagem já foi implementada: *Crossrail, Northern Line Extension, Thames Tideway Tunnel*. Curiosamente, o Reino Unido adota uma prática, rara em Portugal, mas muito útil e eficaz para a aprendizagem, que é a divulgação pública do legado de cada empreendimento designadamente as lições aprendidas.

Apesar dos benefícios, a transposição dos documentos de carácter preventivo para o formato BIM nem sempre é simples e revela-se uma tarefa que implica o esforço de todos os intervenientes, sobretudo em cenários caracterizados pela multidisciplinaridade das equipas de trabalho e de âmbito multi-organizacional. Mas ao possibilitar-se a desejada redução dos índices de acidentes e manter a total capacidade e integridade de cada trabalhador, as necessidades das gerações de hoje serão atendidas sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender às suas próprias aspirações, o que é um dos princípios da sustentabilidade.

Como limitações para esta abordagem, pode dizer-se que o BIM é um tópico muito amplo, sendo que cada subtópico que foi aqui abordado seria suficiente para justificar uma abordagem mais aprofundada.

Referências Bibliográficas

- Alomari, K., Gambatese, J., et al. (2017). Opportunities for using Building Information Modeling to improve worker safety performance. *Safety*, 3(7). doi:10.3390/safety3010007
- Azevedo, R. (2010). *Acidentes em operações de movimentação manual de cargas na construção*. (Tese de Doutoramento em Engenharia Civil), Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Guimarães, Portugal.

- Azhar, S. (2011). Building Information Modeling (BIM): Trends, benefits, risks and challenges for the AEC Industry. *Journal of Leadership and Management in Engineering & Science*, 11(3). doi:10.1061/(ASCE)LM.1943-5630.0000127
- Azhar, S., & Behringer, A. (2013, 9 Abril). *A BIM-based approach for communicating and implementing a construction site safety plan*. 49th ASC Annual International Conference Proceedings, California, EUA.
- Azhar, S., Behringer, A., et al. (2012). *BIM for facilitating construction safety planning and management at jobsites*. CIB W099 International Conference Modeling Building Health Safety, Singapura.
- Bargstädt, H. (2015). Challenges of BIM for Construction Site Operations. *Procedia Engineering*, 117, 52-59. doi:10.1016/j.proeng.2015.08.123
- Bragança, D., Tender, M., et al. (2020). Building Information Modeling Normative Analysis Applied to Occupational Risk Prevention *Occupational and Environmental Safety and Health II* (pp. 83-92): Springer.
- BSI - British Standards Institution (2018). PAS 1192-6:2018 Specification for Collaborative Sharing and Use of Structured Health and Safety Information using BIM. Londres: BSI.
- Cheng, T., & Teizer, J. (2013). Real-time resource location data collection and visualization technology for construction safety and activity monitoring applications. *Automation in Construction*, 34, 3-15. doi:10.1016/j.autcon.2012.10.017
- Choe, S., & Leite, F. (2017). Construction safety planning: Site-specific temporal and spatial information integration. *Automation in Construction*, 84, 335-344. doi:10.1016/j.autcon.2017.09.007
- Clevenger, C. M., Ozbek, M. E., et al. (2014). *Impacts and Benefits of Implementing Building Information Modeling on Bridge Infrastructure Projects*. Retrieved from <https://www.ugpti.org/resources/reports/downloads/mpc14-272.pdf>
- Dickinson, J., Woodard, P., et al. (2011). Game-based trench safety education: development and lessons learned. *ITcon - Special issue Use of Gaming Technology in Architecture, Engineering and Construction*, 16(16), 118-132.
- Ganah, A., & John, G. (2015). Integrating Building Information Modeling and Health and Safety for Onsite Construction. *Safety and Health at Work*, 6(1), 39-45. doi:10.1016/j.shaw.2014.10.002
- Godfaurd, J., & Abdulkadir, G. (2011). *Integrating BIM and planning software for health and safety site induction*. The Royal Institution of Chartered Surveyors International Research Conference, University of Salford, Inglaterra.
- Haslam, R., Hide, S., et al. (2005). Contributing factors in construction accidents. *Applied Ergonomics*, 36, 401-415. doi:10.1016/j.apergo.2004.12.002
- ISO - International Organization for Standardization. (2020). *ISO 19650-5:2020 - Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) — Information management using building information modelling — Part 5: Security-minded approach to information management*. Geneva, Switzerland: ISO.
- Martínez-Aires, M., López-Alonso, M., et al. (2018). Building information modeling and safety management: A systematic review. *Safety Science*, 101, 11-18. doi:10.1016/j.ssci.2017.08.015
- Mordue, S., & Finch, R. (2019). *BIM for construction health and safety*. London: Routledge.
- New York County Buildings. (2013). *Building Information Modeling Site Safety Submission Guidelines and Standards*. Nova Iorque: New York City Department of Buildings.
- Pishdad-Bozorgi, P., Gao, X., et al. (2018). Planning and developing facility management-enabled building information model (FM-enabled BIM). *Automation in Construction*, 87, 22-38. doi:10.1016/j.autcon.2017.12.004
- Swallow, M., & Zulu, S. (2019). Benefits and barriers to the adoption of 4D modeling for site health and safety management. *Frontiers in Built Environment*, 4(86), 1-12. doi:10.3389/fbuil.2018.00086

- Tender, M. (2018). *O critério "Segurança e Saúde" como fator de escolha do método de escavação subterrânea*. (Tese de Doutoramento), Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Guimaraes, Portugal. <http://hdl.handle.net/1822/54993>
- Tender, M., & Couto, J. (2016). "Safety and Health" as a criterion in the choice of tunneling method. In Arezes et al (Ed.), *Occupational Safety and Hygiene IV* (pp. 153-157). Londres: CRC Press/Balkema.
- Tender, M., & Couto, J. (2017). Study on prevention implementation in tunnels construction: Marão Tunnel's (Portugal) singularities. *Revista de la Construcción*, 16(2), 262-273. doi:10.1590/0370-44672016700151
- Tender, M., Couto, J., et al. (2015). Portuguese strengths and fragilities on Safety and Health practices. In D. Kolic (Ed.), *SEE Tunnel - Promoting tunneling in SSE Region* (pp. 194-195). Dubrovnik, Croácia: Hubitg.
- Tender, M., Couto, J. P., et al. (2017). Using BIM for risk management on a construction site. In Arezes et al (Ed.), *Occupational Safety and Hygiene V* (pp. 269-272). Londres, Reino Unido: CRC Press/Balkema.
- Tender, M., Couto, J. P., et al. (2018). BIM (Building Information Modelling) as a prevention tool in the design and construction phases. In A. e. al (Ed.), *Occupational Safety and Hygiene VI*. Londres, Reino Unido: Taylor&Francis.
- Tender, M., Couto, J. P., et al. (2018). *O BIM como instrumento de prevenção em fase de projeto e de obras de reabilitação*. 2º Congresso Português de BIM, Lisboa, Portugal.
- Tender, M., Couto, J. P., et al. (2018). *O BIM como ferramenta de gestão 3D, 4D e 5D de um estaleiro de construção*. 2º Congresso Português de BIM, Lisboa, Portugal.
- Zhang, S., Sulankivi, K., et al. (2015). BIM-based fall hazard identification and prevention in construction safety planning. *Safety Science*, 72, 31-45. doi:10.1016/j.ssci.2014.08.001
- Zhang, S., Teizer, J., et al. (2012). Building information modeling (BIM) and safety: Automatic safety checking of construction models and schedules. *Automation in Construction*, 29, 183-195. doi:10.1016/j.autcon.2012.05.006
- Zou, Y., Kiviniemi, A., et al. (2017). A review of risk management through BIM and BIM-related technologies. *Safety Science*, 97, 88-98. doi:10.1016/j.ssci.2015.12.027